

Data about the authors

Olga Orlova-Kurilova,

Dr. Sc. (Econ), Associate Professor, Head of the Management, Law, Statistics and Economical Analysis Department, Luhansk National Agrarian University, Ukraine, Starobilsk

Tetiana Kharchuk,

Dr. Sc. (Econ), Associate Professor, Professor of Department of Management and Economics of Sports,

National University of Ukraine on Physical Education and Sport, Ukraine, Kyiv

Olena Taran-Lala,

Dr. Sc. (Econ), Associate Professor, Professor of the Department of entrepreneurship and law, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava

Mykhailo Khobta,

Associate Professor department of management, National Transport University, Ukraine, Kyiv

ЗОРИНА О.А.
ПЕТРАКОВСЬКА О.В.
ЮРЧЕНКО О.А.

Облікова політика – елемент системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Актуальність теми дослідження. Одним із актуальних питань організації бухгалтерського обліку є формування релевантної облікової політики. Вона дозволяє проаналізувати та змодельювати обліковий процес, закріпивши оптимальні способи ведення бухгалтерського обліку, що поєднуються зі стратегією розвитку підприємства незалежно від його діяльності. Однак є ряд дискусійних положень теоретичного характеру, які потребують уточнення сутності поняття «облікова політика», виявлення факторів впливу на її формування та систематизації цілей облікової політики.

Метою дослідження є: узагальнення теоретичних розробок вітчизняних науковців щодо сутності, цілей облікової політики, дослідження факторів впливу на її формування з метою їх систематизації, впорядкування та розроблення пропозицій щодо побудови раціональної системи формування облікового процесу.

Методи дослідження. В статті використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу і синтезу, порівняння, метод узагальнення даних, дослідження базується на системному підході до розглянутих проблем, вивченні їх взаємозв'язку та розвитку.

Результати дослідження. В статті визначено місце облікової політики в системі нормативно – правового регулювання обліку. Сформовано ряд критичних зауважень, спрямованих на краще розуміння категорії «облікова політика», її ролі та місця в бухгалтерській інформаційній системі. На базі аналізу теорії та практики бухгалтерського обліку та фінансової звітності, змісту основних облікових концепцій та нормативно – правових актів обґрунтовано необхідність цільового підходу до розробки облікової політики. Проаналізовано фактори впливу на формування облікової політики з метою їх систематизації.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств.

Висновки за статтею. На підставі дослідження існуючих підходів до тлумачення облікової політики встановлено, що за наявності великої кількості альтернативних думок, сьогодні все ще немає єдиної та вичерпної відповіді на питання про зміст досліджуваного поняття. Облікова політика багатопланова: вона має широкий спектр цілей і завдань, багатий інструментарій, що охоплює всі відомі прийоми та способи ведення обліку. У зв'язку з чим сформовано ряд критичних зауважень, спрямованих на краще розуміння категорії «облікова політика». Досліджено, що сучасний етап розвитку облікової політики в Україні характеризується недостатньою науковою та практичною розробленістю її цілей. У зв'язку з чим запропоновано розширену класифікацію цілей облікової політики з урахуванням актуальних напрямів досліджень, перспектив розвитку бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Досліджено основні фактори, які впливають на формування облікової політики та запропоновано їх структурований перелік.

Ключові слова: облікова політика, бухгалтерський облік, класифікація факторів, класифікація цілей.

Учетная политика – элемент системы организации бухгалтерского учета на предприятии

Актуальность темы исследования. Один из актуальных вопросов организации бухгалтерского учета – формирование релевантной учетной политики предприятия. Она позволяет проанализировать и смоделировать учетный процесс, закрепив оптимальные способы ведения бухгалтерского учета, сочетающиеся со стратегией развития предприятия независимо от его деятельности. Однако, есть ряд дискуссионных положений теоретического характера, требующих уточнения сущности понятия «учетная политика», выявления факторов влияния на ее формирование и систематизацию целей учетной политики.

Целью исследования является: обобщение теоретических разработок отечественных ученых по поводу сущности, целей учетной политики, исследование факторов влияния на ее формирование с целью их систематизации, упорядочения и разработки предложений по построению рациональной системы формирования учетного процесса.

Методы исследования. В статье использованы диалектический метод научного познания, метод анализа и синтеза, сравнения, метод обобщения данных, исследование основано на системном подходе к рассматриваемым проблемам, изучении их взаимосвязи и развития.

Результаты исследования. В статье определено место учетной политики в системе нормативно–правового регулирования учета. Сформирован ряд критических замечаний, направленных на лучшее понимание категории «учетная политика», ее роль и место в бухгалтерской информационной системе. На основе анализа теории и практики бухгалтерского учета и финансовой отчетности, содержания основных учетных концепций и нормативно–правовых актов обоснована необходимость целевого подхода к разработке учетной политики. Проанализированы факторы влияния на формирование учетной политики с целью их систематизации.

Область применения результатов. В области экономических наук и практической деятельности предприятий.

Выводы по статье. На основании исследования существующих подходов к толкованию учетной политики установлено, что при наличии большого количества альтернативных мнений сегодня все еще нет единого и исчерпывающего ответа на вопрос о содержании изучаемого понятия. Учетная политика многоплановая: она имеет широкий спектр целей и задач, богатый инструментарий, охватывающий все известные приемы и способы ведения учета. В связи с чем сформирован ряд критических замечаний, направленных на лучшее понимание категории «учетная политика». Исследовано, что современный этап развития учетной политики в Украине характеризуется недостаточной научной и практической разработанностью ее целей. В связи с чем предложена расширенная классификация целей учетной политики с учетом актуальных направлений исследований, перспектив развития бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Исследованы основные факторы, влияющие на формирование учетной политики и предложен их структурированный перечень.

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, классификация факторов, классификация целей.

Accounting policy – an element of the system of organization of accounting at the enterprise

Relevance of the research topic. One of the topical issues in the organization of accounting is the formation of a relevant accounting policy of the enterprise. It allows you to analyze and simulate the accounting process, securing the best methods of accounting, combined with the development

strategy of the enterprise, regardless of its activities. However, there is a number of controversial theoretical provisions that require clarification of the essence of the concept of "accounting policy", identification of factors influencing its formation and systematization of accounting policy goals.

The purpose of the study is: *generalization of the theoretical developments of domestic scientists on the essence, goals of accounting policy, study of the factors influencing its formation in order to systematize them, streamline and develop proposals for building a rational system for the formation of the accounting process.*

Research methods. *The article uses the dialectical method of scientific knowledge, the method of analysis and synthesis, comparison, the method of generalizing data, the study is based on a systematic approach to the problems under consideration, the study of their relationship and development.*

Research results. *The article defines the place of accounting policy in the system of legal regulation of accounting. A number of critical remarks were formed aimed at a better understanding of the category of «accounting policy», its role and place in the accounting information system. Based on the analysis of the theory and practice of accounting and financial reporting, the content of the main accounting concepts and regulations, the necessity of a targeted approach to the development of accounting policies is substantiated. The factors of influence on the formation of accounting policies are analyzed with the aim of their systematization.*

Scope of the results. *In the field of economic sciences and practical activities of enterprises.*

Conclusions on the article. *Based on the study of existing approaches to the interpretation of accounting policies, it has been established that, despite the presence of a large number of alternative opinions, today there is still no single and comprehensive answer to the question of the content of the concept under study. The accounting policy is multifaceted: it has a wide range of goals and objectives, a rich toolkit, covering all known techniques and methods of accounting. In this connection, a number of criticisms have been formed aimed at a better understanding of the category of accounting policy. It is investigated that the current stage of development of accounting policy in Ukraine is characterized by insufficient scientific and practical development of its goals. In this connection, an extended classification of accounting policy objectives is proposed, taking into account current research areas, prospects for the development of accounting and financial reporting. The main factors influencing the formation of accounting policies are investigated and a structured list of them is proposed.*

Key words: *accounting policy, accounting, classification of factors, classification of goals.*

Постановка проблеми. Прийняття ефективних управлінських рішень можливе при наявності релевантної інформації, що формується в рамках обліково-аналітичної системи підприємства на основі раціонально сформованої облікової політики. Облікова політика – це найважливіший інструмент ефективного управління та довгострокового розвитку підприємства, що дозволяє змодельювати обліковий процес, виходячи з обраної та реалізованої стратегії розвитку підприємства, незалежно від сфери його діяльності. Підприємствам потрібна облікова політика, здатна забезпечити високу достовірність та інформативність звітних даних, баланс інтересів різних груп користувачів звітності, мінімізацію оподаткування та низку інших завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні аспекти, пов'язані з вивченням питань формування облікової політики, знайшли своє відо-

браження в дослідженнях Барановської Т.В. [1], Герасимовича І.А. [2], Дроздової О.Г. [3], Кузьми В.В. [5], Святенко [10], І.М. Сторожук Т.М. [11], Шпака В.А. [12], Юнацького М.О. [13] та ін. Безперечна значимість наявних досліджень поки що не дозволяє відзначити повну відсутність теоретичних і організаційно-методичних проблем формування облікової політики.

Метою статті є: узагальнення теоретичних розробок науковців щодо сутності, цілей облікової політики, дослідження факторів впливу на її формування з метою їх систематизації, впорядкування та надання пропозицій щодо побудови ефективної системи формування облікового процесу.

Виклад основного матеріалу. Облікова політика є невід'ємним інструментом управління господарською діяльністю підприємства. Незважаючи на те, що питання ведення бухгалтерського обліку регламентуються єдиними нормами, в межах існуючих

підходів є можливість вибору між використанням конкретних методів обліку, що дозволяє регулювати фінансові потоки підприємства, а також впливати на величину фінансових результатів і податкових платежів. Тому вибір певних методів обліку та закріплення їх в обліковій політиці може сприяти зміні фінансового результату підприємства.

На даний час актуальними питаннями є: осмислення сутності облікової політики, оптимізація процесів її розробки в умовах зростання обсягу інформації, що формується у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності, а також об'єктивної необхідності підвищення якості цієї інформації.

Варто відзначити, що існує широке коло визначень та інтерпретацій поняття «облікова політика», що свідчить про наявність високого наукового та практичного інтересу до даної категорії, а також про відсутність єдиного та однозначного підходу в силу багатогранності самого поняття. Для більш глибокого дослідження сутності цього поняття потрібно провести оцінку відповідних положень чинних законодавчих та нормативно – правових актів, накопичених результатів наукових праць щодо визначення облікової політики (табл. 1).

За результатами проведеного дослідження щодо трактування поняття «облікова політика» сформульовані висновки:

- відсутнє єдине загально визнане та повне обґрунтування категорії «облікова політика» в науковому середовищі (одні визначення більш – менш точно відображають сутність, а інші – неправомірно звужують або розширюють її);
- окремі автори не враховують впливу обраних принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення обліку, на величину основних показників підприємства;
- у вітчизняному та міжнародному законодавстві поняття «облікова політика» є стислим, та не дає можливості усвідомити всю значущість облікової політики в системі управління підприємством;
- у вітчизняному законодавстві в поняття «облікова політика» не включені основи та домовленості, як в МСБО 8 [7];
- у МСБО 8 [7] йдеться про облікову політику у множині, це пов'язано з тим, що за міжнародними правилами облікова політика, встановлена щодо конкретного об'єкта обліку, вважається окремою обліковою політикою;
- у МСБО 8 [7] немає згадки про бухгалтерський облік, як у вітчизняному законодавстві, ак-

цент зроблено саме на формуванні фінансової звітності як кінцевої мети.

Облікова політика багатопланова: вона має широкий спектр цілей і завдань, багатий інструментарій, що охоплює всі відомі прийоми та способи ведення обліку. У зв'язку з чим необхідно сформулювати ряд критичних зауважень, спрямованих на краще розуміння категорії «облікова політика», її ролі та місця в бухгалтерській інформаційній системі, а саме: ключовим словом у її визначенні мають бути слова «вибір», «розробка», що підкреслюють динаміку поняття; слід розрізняти національну облікову політику та облікову політику підприємства; у будь – якому визначенні, у т.ч. й у визначенні облікової політики, необхідно вичленити, передусім, суть поняття, а не перераховувати складові елементи чи наводити часткові приклади.

Сучасний етап розвитку облікової політики в Україні характеризується недостатньою науковою та практичною розробленістю її цілей. Класифікація цілей спрямована на оптимізацію змісту та осмислення потенціалу облікової політики. Важливість цільового підходу до облікової політики, його відповідність МСФЗ, суттєве підвищення ролі та розширення меж бухгалтерського обліку та фінансової звітності сприяли необхідності систематизації її цілей.

В основу класифікації цілей облікової політики покладено такі основні принципи: від загальних цілей до часткових; принцип взаємозв'язку видів цілей у групах; можливість формування системи цілей. Класифікація цілей ґрунтується на сукупності чотирьох класифікаційних ознак, відповідно до яких сформовано дев'ять груп можливих цілей облікової політики.

Так, у відповідності з рівнем формування цілей облікової політики виділені групи: міжнародні (цілі МСФЗ); національні (цілі національної політики в сфері бухгалтерського обліку та фінансової звітності, цілі національної облікової політики в галузях економіки); індивідуальні (цілі облікової політики окремих організацій).

За функціональною спрямованістю цілі облікової політики поділяються на організаційні (цілі організації облікового процесу, цілі організації процесу формування звітності, цілі класифікації об'єктів бухгалтерського обліку на рахунках аналітичного та синтетичного обліку) та методичні, що включають безліч напрямків: від цілей бух-

Таблиця 1. Підходи до трактування терміну «облікова політика»

<p align="center">Підходи до трактування терміну «облікова політика»</p>	<p align="center">Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [9]</p>	<p align="center">НП(С)БО 1[8]</p>	<p align="center">Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства [6]</p>	<p align="center">МСБО 8 [7]</p>	<p align="center">В.А. Шпак [12]</p>	<p align="center">Т.М. Сторожук [11]</p>	<p align="center">Т.В. Барановська [1]</p>	<p align="center">Г.О. Король, І.М. Ізвекова, О.О.Ясногор [4]</p>
Сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.	+	+						
Елемент системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. У розпорядчому документі про облікову політику наводяться принципи, методи і процедури, які використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а також попередні оцінки, які використовуються підприємством з метою розподілу витрат між відповідними звітними періодами.			+					
Цілеспрямована організаційно-управлінська діяльність, пов'язана з формуванням облікового порядку (чіткої організації бухгалтерського обліку, з дотриманням встановлених правил обліку).					+			
Комплекс методичних прийомів, способів, схем і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку поточної господарсько-фінансової діяльності підприємства і складання звітності, що обирається підприємством із загальноприйнятих принципів або розробляються самостійно, виходячи з особливостей його діяльності.						+		
Певний порядок дій, спрямованих на збір, обробку та надання необхідної інформації відповідним користувачам для реалізації власних інтересів у сфері бухгалтерського обліку.							+	
Конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності.				+				
Сукупність можливих принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством із метою раціоналізації та спрощення облікового процесу для складання та подання фінансової звітності, а також для підвищення ефективності діяльності підприємства.								+

Джерело: систематизовано авторами на основі [1,4,6,7,8,9,11,12]

галтерської оцінки різних об'єктів обліку до цілей формування фінансової звітності в цілому.

За характером інтересів цілі облікової політики поділяються на зовнішні, тобто ті, що орієнтовані

Таблиця 2. Узагальнення поглядів науковців щодо факторів впливу на формування облікової політики

Назва фактора	І.М. Святенко [10]	О.Г. Дроздова [3]	В.В. Кузьома [5]	М.О. Юнацький [13]	І.А. Герасимович [2]
стан господарського, податкового, економічного, бухгалтерського та інших законодавств	+	+		+	
рівень інфляції; розвиток інфраструктури ринку	+			+	
інвестиційна активність, сприятливість інвестиційного клімату	+			-	
форма власності, організаційно-правова форма бізнесу	+	+	+	+	+
галузь і вид діяльності, кількість видів діяльності	+	+	+	+	+
обсяги господарської діяльності	+		+	+	+
виробничі, фінансові, комерційні та інші особливості підприємства	+				
рівень свободи дій у питаннях ціноутворення, поставок продукції, можливість самостійного прийняття рішень	+				+
організаційна структура управління	+	+	+		
наявність структурних підрозділів, взаємозв'язок між ними	+	+			
структура облікового апарату, розподіл обов'язків між обліковими працівниками	+				
поточні та перспективні напрями розвитку підприємства	+				
рівень кваліфікації адміністративного персоналу та бухгалтерської служби	+				+
рівень розвитку матеріально-технічної бази	+				
система матеріальної зацікавленості та матеріальної відповідальності	+				
система інформаційного забезпечення підприємства	+		+	+	+
політична стабільність		+			
наявність конкурентів		+			
зв'язок з контрагентами		+			
кадрове забезпечення персоналу		+		+	
забезпеченість ресурсами		+			
наявність потужностей для здійснення діяльності		+			
форма ведення обліку		+			
розмір підприємства та планові показники діяльності		+			
специфіка об'єктів обліку			+		
кваліфікація бухгалтерських кадрів			+	+	
фінансова стратегія організації (застосування методів амортизації, прагнення до зменшення податку на прибуток та податку на майно організації, вибір методів оцінювання матеріально-виробничих запасів і ін.)			+		+
політичні, соціально-економічні умови та зовнішні обмеження				+	
глобалізаційні процеси				+	+
система матеріального стимулювання				+	
технологія обробки облікової інформації				+	
методи калькулювання собівартості				+	
нормативно-правове регулювання міждержавними і державними органами					+
система оподаткування					+
науково-технічна революція					+
нові економічні та облікові механізми і інструменти викликані науково-технологічною революцією					+
виробничо-організаційна структура					+

Джерело: систематизовано авторами на основі [2,3,5,10,13]

ні на зовнішніх користувачів фінансової звітності, контролюючі органи та внутрішні (цілі, орієнтовані на виконавців облікової політики підприємства, цілі, орієнтовані на внутрішніх користувачів звітності).

За інформаційною спрямованістю цілі облікової політики поділяються на економічні та соціальні.

Економічні цілі включають в себе різноманітні інформаційні цілі окремих учасників господарського процесу (власників, апарату управління, інвесторів, кредиторів та ін.), пов'язані з контролем та оцінкою економічних показників підприємства.

Соціальні цілі, які встановлені обліковою політикою, можуть бути орієнтовані на задоволення потреб окремих членів суспільства та суспільства загалом.

Отже, цільовий підхід до облікової політики має відповідати міжнародним стандартам фінансової звітності та дозволяє виробити облікову політику, орієнтовану на різнобічні потреби користувачів фінансової інформації.

Крім того, визнання певних цілей ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності сприятиме зростанню розуміння фінансових звітів та довіри до них, скороченню витрат користувачів, пов'язаних із отриманням фінансової інформації. Це призведе до загального поліпшення облікової діяльності та фінансової звітності підприємств, зробить їх більш змістовними та послідовними.

В процесі формування облікової політики одним із завдань є виокремлення факторів, що впливають на систему управління підприємством (табл. 2).

Більшість науковців поділяють фактори впливу на облікову політику на внутрішні, що залежать від організації фінансово-економічної діяльності підприємства, та зовнішні, на які підприємство відповідно вплинути не може.

Узагальнивши напрацювання науковців, пропонуємо фактори, що впливають на формування облікової політики поділити на дві групи: внутрішні та зовнішні.

Серед внутрішніх факторів впливу доцільно виділити:

1) організаційні (різноманіття організаційно-правових форм суб'єктів господарювання; галузь і вид діяльності, кількість видів діяльності, обсяги господарської діяльності, організаційна структура управління, структура облікового апарату, наявність структурних підрозділів);

2) техніко-технологічні (впровадження нових інформаційних технологій, номенклатура про-

дукції, автоматизація виробничого процесу та процесу управління);

3) кадрові (кадрове забезпечення персоналу, рівень кваліфікації бухгалтерських кадрів та адміністративного персоналу, система матеріальної зацікавленості за коло обов'язків, що виконується; система матеріальної відповідальності);

4) фінансові (фінансова стратегія організації, цінова, товарна та збутова політики, фінансова стійкість).

Серед зовнішніх факторів впливу на облікову політику доцільно виділити:

1) політичні (політична стабільність у країні, роль країни на міжнародному рівні);

2) економіко – правові (система оподаткування, нормативно-правове регулювання міждержавними і державними органами, рівень інфляції; розвиток інфраструктури ринку, підприємницька активність, інвестиційна активність, сприятливість інвестиційного клімату, посилення конкуренції, стабільність стану економіки);

3) соціальні (психологія споживача, рівень доходів населення, рівень професійної підготовки та зайнятості населення; стан соціальної інфраструктури, віковий склад та соціальний захист населення).

Отже, тільки прийняття до уваги всієї сукупності факторів дозволить правильно сформулювати облікову політику підприємства.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє зробити певні висновки:

1. В результаті вивчення науково-практичних трактувань облікової політики було зроблено низку висновків щодо її сутнісних характеристик. Сформуовано ряд критичних зауважень, спрямованих на краще розуміння категорії «облікова політика».

2. Аргументовано необхідність використання цільового походу до облікової політики. Розробка цілей облікової політики створює основу для розвитку теорії та методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Запропоновано варіант класифікації цілей облікової політики, що включає цілі бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які систематизовані за різноманітними класифікаційними ознаками. На основі чотирьох критеріїв виділено групи цілей облікової політики, охарактеризовано види постановки цілей у кожній групі.

3. Досліджено, що серед факторів, які впливають на формування облікової політики суттєвими є: організаційні, техніко-технологічні, кадрові, фінансові, політичні, економіко – правові, соціальні.

Загалом, застосування поданих у цьому дослідженні висновків та рекомендацій дозволить сформуванню обґрунтовану облікову політику відповідно до поставленої мети, потреб користувачів бухгалтерської та фінансової інформації, а також з урахуванням сучасних умов та тенденцій розвитку бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Список використаних джерел

1. Барановська Т.В. Облікова політика: рівні, суб'єкти, складові. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2003. № 3 (25). С.18–26

2. Герасимович І.А. Організація облікової політики сучасного підприємства. Інвестиції: практика та досвід. № 7. 2018. С.49–53

3. Дроздова О.Г. Особливості формування облікової політики на підприємствах комісійної торгівлі. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 1 (72). 2014. С.120 – 127

4. Король Г.О., Ізвєкова І.М., Ясногор О.О. Сутність поняття «облікова політика» та методичні підходи до його формування в умовах підприємства. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 8. С. 780–784

5. Кузьома В.В. Формування облікової політики підприємства в сучасних умовах господарювання. Ефективна економіка. № 10. 2014. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2014>

6. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства: Наказ Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635 (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text>

7. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» від 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text>

9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996–XIV (із змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>

10. Святенко І.М. Вплив факторів на формування облікової політики підприємства. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2014. Вип. 2. С. 246–252

11. Сторожук Т.М. Облікова політика підприємства. Ірпінь. Національний університет ДПС України. 2015. 240 с.

12. Шпак В.А. Облікова політика – складова організації бухгалтерського обліку. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. Т. 1. С. 203–205.

13. Юнацький М.О. Концептуальна основа формування облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського обліку. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 6, частина 3. 2016. С. 159–163

References

1. Baranovs'ka T.V. Oblikova polityka: rivni, sub'yekty, skladovi. Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky. 2003. № 3 (25). S.18–26

2. Herasymovych I.A. Orhanizatsiya oblikovoyi polityky suchasnoho pidpryyemstva. Investytsiyi: praktyka ta dosvid. № 7. 2018. S.49–53

3. Drozdova O.H. Osoblyvosti formuvannya oblikovoyi polityky na pidpryyemstvakh komisiynoyi torhivli. Zovnishnya torhivlya: ekonomika, finansy, pravo. № 1 (72). 2014. S.120 – 127

4. Korol' H.O., Izvyekova I.M., Yasnohor O.O. Sutnist' ponyattya «oblikova polityka» ta metodychni pidkhody do yoho formuvannya v umovakh pidpryyemstva. Ekonomika i suspil'stvo. 2017. Vypusk 8. S.780–784

5. Kuz'oma V. V. Formuvannya oblikovoyi polityky pidpryyemstva v suchasnykh umovakh hospodaryuvannya. Efektyvna ekonomika. № 10. 2014. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2014>

6. Metodychni rekomendatsiyi shchodo oblikovoyi polityky pidpryyemstva: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 27.06.2013 № 635 (iz zminamy ta dopovnennnyamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0635201-13#Text>

7. Mizhnarodnyy standart bukhhalters'koho obliku 8 «Oblikovi polityky, zminy v oblikovykh otsinkakh ta pomylky» vid 01.01.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_020#Text

8. Natsional'ne polozhennya (standart) bukhhalters'koho obliku 1 «Zahal'ni vymohy do finansovoyi zvitnosti»: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 № 73 (iz zminamy ta dopovnennnyamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text>

9. Pro bukhhalters'ky oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrainyini: Zakon Ukrainy vid 16.07.1999 r. № 996–XIV

(iz zminamy ta dopovnenyamy). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text>

10. Svyatenko I.M. Vplyv faktoriv na formuvannya oblikovoyi polityky pidpryyemstva. . Visnyk Chernivets'koho torhovel'no-ekonomichnoho instytutu. Ekonomichni nauky. – 2014. Vyp. 2. S. 246–252

11. Storozhuk T.M. Oblikova polityka pidpryyemstva. Irpin'. Natsional'nyy universytet DPS Ukrainy. 2015. 240 s.

12. Shpak V.A. Oblikova polityka – skladova orhanizatsiyi bukhhalters'koho obliku. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. 2009. № 6. T. 1. S. 203–205.

13. Yunats'kyu M.O. Kontseptual'na osnova formuvannya oblikovoyi polityky pidpryyemstva dlya tsiley bukhhalters'koho obliku. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vypusk 6, chastyina 3. 2016. S. 159 –163

Дані про авторів

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н.; професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н.; доцент, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Юрченко Олександр Анатолійович,

к.е.н.; доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: alexdekan@ukr.net

Данные об авторах

Зорина Елена Анатольевна,

д.э.н., профессор кафедры учета, аудита и налогообложения, Национальная академия статистики, учета и аудита

e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковская Елена Владимировна,

к.э.н.; доцент, доцент кафедры учета, аудита и налогообложения, Национальная академия статистики, учета и аудита

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Юрченко Александр Анатольевич,

к.э.н.; доцент кафедры учета, аудита и налогообложения, Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: alexdekan@ukr.net

Data about authors

Elena Zorina,

Doctor in Economics, Professor of Department of Accounting, Audit and Taxation National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: alena07080978@gmail.com

Elena Petrakovskaya,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting, Audit and Taxation National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Alexander Yurchenko,

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Accounting, Audit and Taxation National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: alexdekan@ukr.net